

கல்வியில் நாடக ஆக்கம்

முனைவர் கா. சந்தானசெட்சுமி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கலைக்கல்லூரி, சிவகங்கை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நாடகங்கள் நடிப்பவர்கள் அகத்தின் வெளிப்பாடாகவும்; பார்வையாளர்களின் அகத்தை நாடுவனவாகவும் அமைகின்றன. மனித இனத்தின் கருத்து பரிமாற்றத்திற்கான சைகை வெளிப்பாடே நாடகத்திற்கான முதல் ஆக்கமாகும். மொழி தொன்றுவதற்கு முன்பே சைகை மனித மொழியானது. அதுவே பின்னாளில் நாடக வெளிப்பாடாக பல்வேறு பரிணாமங்களைப்பெற்று இன்றுவரை மக்களின் கருத்து வெளிப்பாட்டிற்கு உரியதாகின்றது.

நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது கல்வியாகும். கல்வி பயிற்றுதலில் நாடகங்கள் ஆக்க பூர்வமான நடவடிக்கைகளாக உள்ளன. மேலை நாடுகளில் அறுபதுகளின் மத்தியில் தான் கல்வியில் நாடகம் என்ற கருத்தாக்கம் ஏற்பட்டது. நாடகம் நிகழ்த்து முறை என்கிற நிலை மாறியது. கல்வி பயிற்று முறைகளில் ஒன்றாக நாடகச் செயல்பாடுகள் அமைகின்றன. பயின்று முறையாக அமைவதோடு மட்டுமன்றி 'நாடகம்' பாடமாகவே படிக்கப்பட்டு நடிக்கப்பெறும் சூழலும் இன்று உள்ளது.

கல்வி பயிற்றுதலில் நாடகத்தின் பங்களிப்பு முக்கியமானது. நாடகத்திற்கான முன்னெடுப்பு பயிற்சிகள் மாணவர்களின் சுய கற்பனைசக்தியை வளர்ப்பனவாக உள்ளன. ஆளுமைத்திறன் வெளிப்பாடு குரல்வள வெளிப்பாடு, உடல்நல வெளிப்பாடு, மொழிப்பயன்பாடு காலத்தின் தேவை வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்து வனவாக நாடகச் செயல்பாடுகள் அமைகின்றன. ஆசிரிய மாணவ உதவியினை வளப்படுத்தும் வகையிலும் நாடக பயிற்று முறைகள் அமைகின்றன. கல்வி பயிற்றுதலில் மாற்றுக் கருவியாக நாடகங்களின் நிகழ்வுகள் அமைகின்றன. இதனை கள ஆய்வு மற்றும் சமூகவியல் ஆய்வு முறையில் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது. மனித இனதோற்றத்தோடு தொடங்கிய நாடகச் செயல்பாடுகள் இன்றுவரை பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று மனித ஆளுமை மேம்பாட்டிற்கு முக்கிய பங்காற்றுவதை இவ்வாய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: ஆளுமை, சைகை வெளிப்பாடு, நடத்தை மாற்றம், மொழிப்பயன்பாடு, பரிணாம வளர்ச்சி, கல்விச் செயல்பாடுகள், பயிற்றுக்கருவி, ஊடகம், குழு உறவாடல்கள் மேம்பாடு.

முன்னுரை

கற்க கசடற என்ற வள்ளுவ வாக்கிற்கு ஏற்ப கல்வியை கசடற கற்பதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அவைகளில் ஒன்றாக நாடக ஆக்கம் அமைகிறது. கற்றல் - கற்பித்தல் என்ற இருவழிப் பாதையில் நாடகம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. குழுச் செயல்களின் வெளிப்பாடே நாடகமாகும். கற்றல் - கற்பித்தலும் அவ்விதச் செயல்பாடாகவே அமைகிறது.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442424>

கல்வி பயிற்றலில் நாடகத்தின் ஆக்க பூர்வமான பயன்பாட்டை கள ஆய்வு மற்றும் சமூகவியல் ஆய்வு அணுகுமுறையில் இக்கட்டுரை ஆராய விழைகிறது.

நாடகத்தின் ஆக்கச் செயல்பாடுகள்

பார்பவரின் அகத்தை நாடுவது. நாட்டின் அகத்தை விளக்குவது என நாடகத்தை பொருள்படுத்திக் கொள்ளலாம். இயல் இசை என்ற இரண்டினையும் உள்ளடக்கியதாகவே நாடகம் அமைகிறது. ஒரு கதையின் வரலாற்றை திரை உடை நடை பாவனைகளாலும் இனிய கீதங்களாலும் இடத்திற்குத் தகுந்தபடி வசனங்களுடன் இயற்கையாக நடத்தப்படுவதே நாடகம் என அவரது நாடக நூலின் முன்னுரையில் குறிப்பிடுகிறார்.¹ இக்கருத்து நாடகத்தின் பேராசிரியர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் கருத்தாகும். நாடகம் மனித இனத்தின் தோற்றத்துடனே இரண்டறக் கலந்தது. மொழியின் முதல் வெளிப்பாடாகிய சைகையே நாடகத்தின் அடிப்படையாக அமைகிறது.

1851ல் டம்பாச்சாரி விலாசத்தை காசி விஸ்வநாத முதலியார் எழுதினார். 1883ல் பம்மல் சம்பந்த முதலியார் 'புஸ்பவள்ளி' என்ற நாடகத்தை முதல் முதலில் எழுதினார். 1891ல் சுருணவிலாச சபை கண்டவர் என்பது நாடகங்களை எழுதியுள்ளார். பல நாடகங்கள் திரைப்படங்களாகவும் ஆக்கப் பட்டுள்ளன. எண்ணற்ற நாடக மேதைகள் தமிழுக்கு பங்காற்றியுள்ளனர். அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் ஆவார். தனது எழுத்தை வசனமாகவும் பாடல்களாகவும் மாற்றி தான் அளித்தபயிற்சிகளின் மூலம்பலதலைமுறைகளுக்குப் பின்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்²

இதுவே நாடகத்தின் வெற்றியாகும். மதுரை ஒப்பனக்காரத்தெருவில் உள்ள சங்கரதாஸ் கலைமன்றம் நாடகக்குழுக்களின் சந்திப்பு இடமாக உள்ளது.; அம்மண்டபத்தில் இன்றும் கூட ஒரு நாடக கலைஞன் சுவாமிகளின் பாடல்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டும் இசைப்பயிற்சி செய்து கொண்டும் இருப்பதைக் காணலாம். எல்லாம் வழிவழியாகச் செய்து கொண்ட பயிற்சிகள் தான்.³

சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடக உலகின் சாதனையாளர் ஆவார். '4மணி நேரம் நடக்கும் இந்த நாடகத்திற்கு தேவையான உரையாடல்களையும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களையும் இவர் ஒரே இரவில் எழுதியது இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒரு சாதனை' 4 55 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 50 நாடகங்களை எழுதியுள்ளார். நடிகராக இருந்த இவர் உண்மையான நடப்பின் பாதிப்பால் நாடக ஆசிரியராக மாறினார்.

நாடகத்தின் இன்றைய தேவை அதன் ஆக்கப் பூர்வமான செயல்பாட்டினை உணர்த்துகிறது. எந்தவித தொழில்நுட்ப வசதியும் இல்லாத காலத்தில் கருத்து பரிமாற்றத்திற்கான ஒரே கருவியாக நாடகம் செயல்பட்டுள்ளது. தமிழ் நாடகங்கள் பார்சி நாடகங்கள் ஆங்கில நாடகங்களில் நடக்கப் பட்டதால் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத் தாக்கத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் வகையில் நாடகங்கள் அமைந்தன எனலாம். மக்களின் வாழ்வியலுக்கான வழிகாட்டியாகவும் நடைஉடைபாவனைகளின் பின்பற்றுதலுக்கான முன்னோடியாக நாடகங்கள் செயல்பட்டன. வயது வித்தியாசமின்றி சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமான காட்சிப் பதிவாக, கருத்துப் பதிவாக நாடகங்கள் திகழ்ந்தன என்பதே உண்மையாகும்.

கல்வியில் நாடகத்தின் தேவை

நடத்தையில் மாற்றம் என்பதே கல்வியாகிறது. மனிதருக்குள் உள்ள பரிபூரணத்தை வெளிக்கொணர்வதே கல்வியாகும். ஆரம்பக்கல்வி முதல் உயர்கல்வி வரை கற்றலில் மிஞ்சியதே ஒருவரின் கல்வியாகிறது. அத்தகைய கல்வி எப்படிப் பட்டதாக அமைய வேண்டும் என்ற கேள்வி எழும் போதே கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வும் எழுகிறது. ஒலி, ஒளிக் கருவிகள், வரைபடங்கள், உருஅட்டைகள், சுழல் அட்டைகள் என பல்வேறு கற்பித்தல் கருவிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இவை அனைத்தும் கற்றலை மேம்படுத்தும் நோக்கிலே அமைகின்றன.

புதியனவற்றின் வெளிப்பாடாக கல்வி அமையும் போதே ஆக்கப்பூர்வமான வளர்ச்சிநிலையில் கற்றல் - கற்பித்தல் நடைபெறுவதாக அர்த்தப்படும்.

அத்தகைய அர்த்தத்திற்கு வலு சேர்ப்பதாகவே கல்வியின் பயன்பாட்டில் நாடகத்தின் தேவை அமைகிறது.

‘நாடகம் என்பது ஏதோ ஒரு கதையை மையமாக வைத்து நிகழ்த்திக் காட்டுகிற ஓர் ஊடகம் என்பதற்கு அப்பால் பல்வேறு தளங்களில் இயங்குகின்ற பன்முகத்தன்மையுடன் கூடிய பரந்து விரிந்த போதனா முறை என்பதையும் கவனத்தில் கொண்டு முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியது இன்றைய சமகாலத் தேவையாகிறது.’ 5 கல்விச் செயல்பாடாக நாடகம் நிகழ்த்துதல் அமையும் போது மாணவர்களின் பன்முகத்திறன்கள் மேம்படுகின்றன.

உலகளாவிய கல்விச்சிந்தனையாளர்களின் கருத்துப்படி கல்வியில் நாடகம் என்கிற வடிவத்தின் மூலம் அவர்கள் மனநிலைக்கேற்ப அவர்கள் சொந்த முயற்சியில் அவர்களாலேயே மிக எளிதாகக் கண்டடையக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிக்கைகள் நமக்குக் காட்டுகின்றன.’ 6

மாணவர்களின் சுயகற்றல் - நாடகத்தின் பங்கு

சுய கற்றலுக்கு வழிகாட்டுவதாக நாடகங்கள் கற்றல் - கற்பித்தலில் பங்கு பெறுகின்றன. மாணவர்களின் சுய கற்றல் அவரவர் திறனுக்கு ஏற்ப மாறுகிறது. திறன் அடிப்படையிலே நாடக நிகழ்விற்கான கதாபாத்திரங்கள் மாணவர்களுக்குத் தரப்படுகின்றன. மாணவர்கள் தங்களது கதாபாத்திரங்களின் இயல்பை உணர்ந்து உணர்ச்சியோடு பேசும் பொழுதே அக்கதாபாத்திரம் உயிர் பெறுகிறது.

இதற்கான பயிற்சியில் தரவுகளை தேடும் பொழுது மாணவர்களின் பல்துறை அறிவு பெருவெளிக்கு உட்பட்டதாகிறது. விதையாகிய கல்வி விருட்சமாவது நாடகத்தின் பயிற்சியாலே என்பது உண்மையாகிறது. மாணவர்களின் ஆர்வமும் முயற்சியும் நாடகத்தில் எத்தகைய பங்களிப்பினைத் தருகிறதோ அதே அளவில் அவர்களின் கற்றலிலும் தருகிறது.

ஆளுமை வெளிப்பாடு

நாடக கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆளுமையின் வெளிப்பாடாகவே அமைகின்றன. நாடகத்தில் அம்மாணவர்கள் நடிப்பதற்கு எடுத்து கொள்ளும் ஆளுமைகளை வெளிப்படுத்தும் போது

மாணவர்கள் தங்களை அறியாமலே நடிக்கப்படும் ஆளுமைகளாக உருமாறி விடுகின்றனர்.

ஆளுமை வெளிப்பாட்டு பயிற்சியில் சொல்வளமும் உடல்நலனும் முக்கியமானதாக அமைகிறது. குழு வெளிப்பாடாக அமையும் நாடக பயிற்சியில் ஒருவருக்கொருவர் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் பயிற்சி மேற்கொள்வதால் அவர்களே அவர்களின் ஆளுமை வெளிப்பாட்டிற்கும் காரணமாகின்றார்கள்.

முதலாம் இராசராசன் காலத்திய (கி.பி 993) கல்வெட்டு திருக்கயிலாயமுடையார் கோயில் கருவறை மேற்ச்சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில் வீரசோழ இளங்கோ வரையர் தேவியார் பராந்தகன் ஆதித்தி பிடாரி என்பார் மெய்காட்டு நிகழ்த்துவதற்கு பொன்னைத் தானமாக அளித்துள்ளார்.’ 7 இறைவன் பெருமைகளை மெய்க்காட்டுகள் மூலம் அக்கால கோயில்களில் நிகழ்த்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது புலனாகிறது. இதனால் கருத்துப்பகிர்வு எளிமையாகிறது. நடிப்பு நாடகம் என்ற கருத்தாடல் மனித இரத்தத்தின் தேவையாகிறது என்ற கருத்தாடல் மனித இனத்தின் தேவையாகிறது. அதனால்தான் கல்வி பயிற்றலில் நாடகம் வழி கல்வி பயிற்றுவித்தல் சிறப்பிடம் பெறுவதை இவ்வாய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது. சமூக நாடகங்கள், வரலாற்று நாடகங்கள் அறிவியல் நாடகங்கள் என பல்வேறு வகைப்பட்ட நாடகங்கள் வாயிலாக மாணவர்கள் பல்வேறு ஆளுமைகளை நினைவில் கொள்ளுதல் இயல்பாகிறது.

குரல்வளம்

ஒவ்வொரு ஆளுமையின் வெளிப்பாடாக மாணவர்கள் தம்மை மாற்றிக் கொள்ளும் போது அவர்களின் குரல்வளம் சிறப்படைகிறது. சான்றாக, வீரபாண்டிய வசனம் பேச வேண்டிய நிலையில் மாணவர்களின் குரல் உச்சத்தை அடைகிறது. இலக்கிய நாடகங்களை நடிக்கும்பொது திருவள்ளுவராக நடிக்கும் போது குரல் அறிவுறத்தும் நிலையை இயல்பை அடைகிறது. போலச்செய்தல் பயிற்சி மூலம் மாணவர்கள் இத்திறனை வளர்ப்பதற்கு நாடகங்கள் உதவுகின்றன.

இப்பயிற்சியானது பின்னாட்களில் நேர்முகத்தேர்வு குழு விவாதங்களில் பங்கேற்கும் பொழுது இத்திறனானது மாணவர்களின் பக்கபலமாக அமைகிறது. பயமின்றி தனது திறமைகளை மற்றவர்கள் முன்னே வெளிப்படுத்தும் ஆளுமைத்தன்மையை மாணவர்களுக்கு அளிக்கிறது. வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் உள்ள பல்வேறு மாணவர்களிடம் பல வியத்தகு மாற்றங்களைத் தோற்றுவிக்க முடியும் என்று சமகாலப்பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வளாக அரங்கச் செயல்பாடுகள் மெய்ப்பிக்கின்றன.' 8 தங்கள் கருத்துக்களை தைரியமாகவும் தெளிவாகவும் திடமாகவும் வெளிப்படுத்த மாணவர்களுக்கு நாடகப்பயிற்சி உதவுகிறது. இதனை சிறுவயது முதலே தருவதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டதே 'வித்யா பிரவேஸ்' 9 ஆகும். தேசிய கல்விக்கொள்கையின்படி 3 முதல் 8 வரையிலான குழந்தைகளுக்கான கல்வி முறை விளையாட்டை மையமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிறது. இவ்விளையாட்டுப் பயிற்சி நாடகம் பயிற்சிக்கான அடிப்படையாக அமைகிறது.

மனனம் செய்தல்

நேரடியாக பார்வையாளர்களுக்கு முன் தெளிவான குரலில் பேசிடக்க வேண்டும் என்னும் பொழுது வசனங்கள் மாராமல் இருக்க மறக்காமல் இருக்க, மனனப்பயிற்சியை மாணவர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். ஒரே உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் கூறி மனப்பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது மாணவர்களின் மனனசக்தி அதிகரிக்கிறது. நினைவாற்றல் வளர்கிறது. 'நாடகம் என்பது மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பெறுவதன் மூலம் மாணவர்களிடையே நல்ல பல ஆரோக்கியமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்பது நாடகச் செயற்பாட்டாளர்களின் களப்பணி அனுபவங்கள் மூலம் நமக்குத் தரவுகளாக கிடைக்கின்றன.' 10

அரசுப்பள்ளிகள் டி.வி.எஸ் பள்ளி குழுமம் செட்டிநாடு பள்ளிக்குழுமம் மற்றும் மகாத்மா பள்ளி குழுமம் ஆகியன 'நாடகத் திருவிழா' நடத்துகின்றன. இதனால் மாணவர்கள் தாங்கள் பங்கேற்கும் நாடக நிகழ்வுகளை தம்காலம் வரை நினைவில் கொள்கின்றன. தங்களுக்கான

உரையாடல்களை நினைவில் நிறுத்தும் முறை வாயிலாக பாடங்களை நினைவில் நிறுத்தும் மனனப்பயிற்சியை மாணவர்கள் இயல்பாக பெறுகின்றனர்.

முடிவுரை

கற்றல் - கற்பித்தல் நாடகம் ஆக்கப்பூர்வமான பயிற்சிகளை மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் முறையாக உள்ளது. நாடக பயிற்சி முறைகள் குழு ஒற்றுமையையும் சுயக் கட்டுப்பாட்டினையும் மாணவர்களுக்குத் தருகிறது. சுய கற்றலை ஆளுமைத் திறனை வளர்ப்பதில் நாடகச் செயல்பாடுகள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக உள்ளதை இவ்வாய்வு உறுதி செய்கிறது.

குறிப்புகள்

1. பிரளயன், தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நினைவு நூற்றாண்டு pdcpim.in
2. அ. ராமசாமி, சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் ப.9 (சாகித்திய அகாதெமி புதுதில்லி - 1 முதற்பதிப்பு 2002
3. மேலது ப.9
4. Kalki, நாடக உலகின் இமயம் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்
5. Keetru. <https://www.keetru.com> மாற்றுக் கல்விச் சிந்தனையில் நாடகத்தின் பங்கு - கே. எஸ். கருணா பிரசாத் 29/April/2010
6. மேலது
7. ஸ்ரீ. ஸ்ரீதர் தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுக்கள் ப.51 SI 6/1990 தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சென்னை -13 முதல் பதிப்பு -2004
8. keetru மேலது
9. தினமணி. தேசிய கல்விக்கொள்கை 31/July/23
10. கீற்று மேலது

துணைநூற்பட்டியல்

1. ராமசாமி. அ, சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், சாகித்திய அகாதெமி, புதுதில்லி - 1, முதற்பதிப்பு - 2002
2. ஸ்ரீதர். ஸ்ரீ, தமிழ்நாட்டுக்கல்வெட்டுக்கள், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, சென்னை - 13, முதற்பதிப்பு 2004.